

UDK595.142.3(575.151)

**TURLI BIOTSENOZLARIDA UCHROVCHI YOMG'IR
CHUVALCHANGLARINING BIOEKOLOGIK XUSUSIYATLARI**

(Surxondaryo viloyati sharoitida).

Termiz davlat universiteti II kurs magistranti

Abdullayeva Zulayho Zokirovna¹

Termiz davlat universiteti, Biologiya ta'lim yo'nalishi talabasi²

Qobilova Sevinch A'zamovna²

saidazimovimronbek@gmail.com

Annatsiya: Ushbu tezisda Surxondaryo viloyatining turli biosenozlarida yomg'ir chuvalchanglarining bioekologik xususiyatlari to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan. Tadqiqot natijasida Lumbricomorpha turkumiga mansub bo'lgan, 5 tur (Dendrobaena byblica, Octolasion lacteum, Aporrectodea rosea, Aporrectodea c. caliginosa, Aporrectodea c. trapezoides) yomg'ir chuvalchangi aniqlandi. Turli agrobiotsenozlarda turlar soni va miqdoriy jihatdan farq qilishi qayd etilgan va qaysi tur keng tarqalganligi o'rganildi.

Kalit so'z: biobiotsenoz, yomg'ir chuvalchangi, vermikompost, degradatsiya, agroekotiz, bioindikator.organik qoldiqlar ,turlar soni,Surxondaryo sharoitida o'rganish.

Turli organik qoldiqlar yomg'ir chuvalchanglar organizmidan o'tib, donador, yumshoq, mutlaqo chuvalchanglar ekskrementlaridan iborat bo'lgan material (vermikompost) ga aylanadi. Vermikompost suvga chidamli va suv bilan birga tarkibida suvni o'zida saqlovchi gidrofil modda bo'lib, tuproqni muhim gumus qismini shakillantirishida faol qatnashadi. Lumbricomorpha turkumiga mansub yer chuvalchanglari tuproqdagi organik moddalarning parchalanishida, struktura hosil bo'lishida va biogen elementlarning aylanishida muhim rol o'ynaydi. Ular tuproq hayotiyligining bioindikatorlari hisoblanib, agroekotizimlar salomatligini baholashda qo'llaniladi. O'zbekiston sharoitida. 1996-2004 yillarda A.Raxmatullaev tomonidan

Toshkent vohasi agrotseonlarida tarqalgan chuvalchaglarning 11 turi to'g'risida ma'lumot berdi[1].

B.Hamidov Qashqadaryo hududi tuproqlarida yomg'ir chuvalchaglarining Limbristidlar oilasiga mansub 4 urug'ning 5 turini aniqlagan [2].

2012-2014 yillarda A.Raxmatullaev tomonidan tadqiqot ishlari davom ettirilib, "Maishiy qattiq chiqindilarni vermikultivatsiya uslubida qayta ishlash va degradatsiyaga uchragan tuproqlar unumdorligin oshirishda qo'llash" mavzusidagi innovatsion loyiha tadqiqot natijalariga ko'ra, har xil daraxt barg xozonlari, karton qog'ozlar va qoldiq oziq ovqat maxsulotlarini chorva hayvonlari go'ngi bilan aralshtirib yomg'ir chuvalchangining Aporectodea caliginosa turiga berilganda, ularda rivojlanish taraqqiyotining oshganligini qayd etgan. 2016 yilda X.Ergasheva tomonidan Eisena fetida turidan foydalanib, ekspremental va nazariy tadqiqotlar natijasida past energiya sarfida tinimiz va doimiy 286 rejimlarda chorvachilik chiqindilarini qayta ishlashni amalga oshiruvchi jarayon texnologiyasini amalga oshirgan va A.caliginosa caliginosa, Dendrobaena byblica turlarini qayd etgan [3].

Shunday qilib, O'zbekiston hududida yomg'ir chuvalchaglari ustida boshqa hududlarga nisbatan tadqiqot ishlari kam o'tkazilgan. Surxondaryo viloyati sharoitida umuman tadqiqot ishlari olib borilmagan. Tadqiqot uchun materiallar Surxondaryo viloyati Termiz tumani hududidan 2025 yilning fevral, mart va aprel oylarida yig'ilgan materiallar asos bo'lib xizmat qiladi. Yomg'ir chuvalchaglarini yig'ish va fiksatsiya qilish uzoq yillardan buyon foydalanib kelinayotgan monografiya va qo'llanmalar asosida olib borildi (Malevich, 1950; Gilyarov, 1965; Babyeva, Zenova, 1989; Atlavinite, 1990)[4]. Bundan tashqari Qarshi davlat universiteti dotsenti A.Raxmatullaevning "O'zbekiston yomg'ir chuvalchaglari faunasi" nomli monografiyasi hamda Lumbricidae yomg'ir chuvalchangi oilasi dunyo taksonomik sistematikasining <http://taxo.drilobase.org> ma'lumotlar bazasidan foydalanildi [5].

Mo'minov O.M. (2015) Biogumusning tuproq agrofizik xususiyatlariga ta'sirini, xususan, tuproqning suv o'tkazuvchanligi va g'ovakligini 12-15% ga yaxshilashini monografik darajada yoritgan [6]. Yomgir chuvalchaglari va Biogumus ishtroki tufayli xalqimizni asosiy turdagi qishloq xo'jalik mahsulotlari bilan uzluksiz ta'minlanishi bilan bir qatorda, bugungi jahon bozorining murakkab talablari sharoitida mamlakatimizning qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksport salohiyatini kengaytirishga imkoniyat yaratib bermoqda. Mamlakatimiz qishloq xo'jaligi sohasini hamda undagi tarkibiy o'zgarishlarni mantiqan yangi bosqichga olib chiqmoqda. Turli organik qoldiqlar yomg'ir chuvalchaglar organizmidan o'tib, donador, yumshoq, mutlaqo chuvalchaglar ekskrementlaridan iborat bo'lgan vermikompost ga aylanadi.

Tadqiqot obyekti va uslublari. Tadqiqot obyekti sifatida yomg'ir chuvalchangi va joyi sifatida surxondaryo hududi tanlab olindi. uslublari sifatida quidagicha aniqlandi.

Har bir biotsenozda 1 m² tanlab olinadi. Tanlangan joydan dastlab 50 sm chuqurlikda tik xandak kovlanadi. So'ngra xandakning bir tomoni devori bo'ylab har bir 10 sm qatlamdan tuproq namunalari olinishi lozim. Chuvalchaglar soni har bir tuproq qatlami bo'yicha alohida hisoblanadi. Belkurak bilan kesilgan chuvalchaglarning faqat bosh qismi hisobga olinib, bitta chuvalchangni ikki marta sanamaslik uchun uning dum qismi hisobga kiritilmaydi. Chuvalchaglar sonini aniqroq hisobga olish maqsadida qazilishi kerak bo'lgan joy 1 m² maydonda to'g'ri burchakli chiziqlar bo'ylab qoziq qoqiladi. Maydonchanning yoniga pishiq selofan yoki biror bir mato yoyib qo'yilishi kerak. Belkurak bilan qazib olingan tuproq klenka ustiga tashlanadi. Qo'l yordamida tuproq ezilib, undagi chuvalchaglar yig'ib olinadi. Yig'ib olingan chuvalchaglar dastlab suvli bankaga solib yuvib olinishi, so'ngra 5 foizli formalin eritmasiga solib qo'yish lozim. Tirik chuvalchaglar ustida kuzatish olib borish zarur bo'lganida ular biroz nam tuproq bilan selofan yoki nam o'tqazmaydigan qog'ozdan tikilgan xaltalarga joylanadi. Yig'ilgan namunalar laboratoriya tahlillaridan so'ng ularning gavdasining uzunligi va diametri o'lchanadi, teri rangi, boshining shakli

va tuzilishi, belbog' kamari, jinsiy organlari, tuklari, papillalari, valiklari va anal teshiklarining joylashgan o'rnini aniqlashda MBS-1, MBS-9 va MBS-10 mikroskopining foydalanildi. Tadqiqot oddiy dala maydonidan, beda dala maydonida, bug'doy va sug'oriladigan dala maydonlarida olib borildi. Tadqiqot davomida namunalar 3oy davomida vizual kuzatish va hisoblash usuli asosida o'rganildi. Kuzatuvlar har bir oyda olinib, har bir kuzatuv vaqtida olingan natijalar yozib borildi. Tuproq tadqiqot obyekti yomg'ir chuvalchaglari bo'lib, surxondaryo hududida qaysi tur keng tarqalganligini aniqlashdan iborat. olingan natijalar Qarshi davlat universiteti o'qtuvchisi A. Raxmatullayevga yuborilib, turlar aniqlandi.

1-rasm. Natija va va uning muhokamasi:

Surxondaryo viloyati Termiz tumani hududiga qarashli turli biotsenozlardan namunalar yig'ilib, tahlil natijalariga ko'ra, Lumbricomorpha turkumiga mansub, Dendrobaena byblica, Octolasion lacteum, Aporrectodea rosea, Aporrectodea c. caliginosa, Aporrectodea c. trapezoides kabi turlari mavjudligi qayd etildi. Tahlil natijasiga ko'ra, yomg'ir chuvalchaglarining Dendrobaena byblica turi ochiq dala maydonida va sug'oriladigan dalalarda, Octolasion lacteum turining ochiq dala maydoni va beda dalasida, Aporrectodea rosea turining faqat ochiq dala maydonida,

Aporrectodea c. caliginosa turining sug'oriladigan dala, bug'doy dalasi va beda dalasida va Aporrectodea c. trapezoides turining esa sug'oriladigan dala maydoni va bug'doy dala maydonida uchrashi qayd etildi. Yomg'ir chuvalchaglari tarqalishida surxondaryo viloyati hududida Aporrectodea c. caliginosa turining sug'oriladigan dala, bug'doy dalasi va beda dalasida uchrashi hisobga olinib, ko'p tarqalganligini xulosa qilish mumkin.

XULOSA: Xulosa o'rinida shuni ta'kidlash mumkinki, yomg'ir chuvalchaglari organik moddalarni parchalash va tuproqdagi elementlar aylanishida, uglerod, azot, fosfor kabi elementlarning biogeoximik aylanishida hamda tuproqda havo va suv o'tkazuvchanligini yaxshilayda va organik moddalarni minerallashuvida katta ahamiyatga ega. Shu sababdan yomg'ir chuvalchaglarining bioekologik xususiyatlarini ilmiy-amaliy jihatdan o'rganish muhim ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR .

1. Raxmatullaev A. Y. "O'zbekiston yomg'ir chuvalchaglari faunasi". / monografiya-Qarshi, "Nasaf NMIU"-2022. 68 bet.
2. Hamidov B.A. "Qashqadaryo vohasi yomg'ir chuvalchaglarining ekologiyasi, ularning tuproq unumdorligini oshirishdagi ahamiyatini o'rganish" Mutaxassislik: 5A140101-Biologiya (zoologiya) magsitr akademik darajasini olish uchun dissertatsiyasi. Qarshi – 2011. B. 80
3. Ergasheva X.I. "Organik chiqindilarni yomg'ir chuvalchaglari asosida biodegradatsiyalanish texnologiyasi" . Mutaxassislik: 5A140104-Biotexnologiya Biologiya fanlari magistrlik akademik darajasini olish uchun dissertatsiyasi. Samarqand-2016 yil. 71 bet.
4. Бабъева И.П., Зенова Г.М. Биология почв.-М., Университет. 1989. 335 с.
5. Raxmatullaev A. Y. "O'zbekiston yomg'ir chuvalchaglari faunasi". / monografiya-Qarshi, "Nasaf NMIU"-2022. 68 bet.